

***PROTOMILTOGRAMMA FASCIATA* (MEIGEN, 1824)
(DIPTERA, SARCOPHAGIDAE) – POTWIERDZENIE OBECNOŚCI W POLSCE**

***PROTOMILTOGRAMMA FASCIATA* (MEIGEN, 1824)
(DIPTERA, SARCOPHAGIDAE) – CONFIRMED FOR POLAND**

DOI: 10.5281/zenodo.7458281

KRZYSZTOF SZPIŁA

Katedra Ekologii i Biogeografii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
UMK, Lwowska 1, 87-100 Toruń, email: szpila@umk.pl

ABSTRACT. In the subsequent check-lists of Polish fauna *Protomiltogramma fasciata* (Meigen, 1824) was listed initially as present, next doubtful and eventually absent species. The first reliable record of this species from Poland is given. One male specimen was collected by hand net in southern Poland, in the Vistula river valley. The specimen was perching on the dry grass blade in sandy habitat along the river bank.

KEY WORDS: Diptera, Sarcophagidae, *Protomiltogramma fasciata*, first record, faunistics, Vistula river valley, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Protomiltogramma* Townsend, 1916 według ujęcia proponowanego w światowym katalogu Sarcophagidae przez Pape (1996) obejmuje obecnie 41 gatunków (Pape 1996, Johnston *et al.* 2021). Jest to jeden z bogatszych w gatunki takson tej rangi w obrębie podrodziny Miltogramminae. Największą różnorodność *Protomiltogramma* obserwuje się na obszarze Australii, Regionu Afrotropikalnego a także Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej (Verves 1986, Pape 1996, Verves *et Khrokalo* 2020, Johnston *et al.* 2021). W Europie jak dotąd odnotowano obecność jednego gatunku z tego rodzaju (Povolný *et Verves* 1997, Verves *et Khrokalo* 2020). Poglądy różnych autorów na pozycję systematyczną rodzaju są zgodne, niezależnie od wykorzystania danych morfologicznych czy molekularnych

w celu odtworzenia relacji filogenetycznych (Verves 1989, Pape 1996, Piwczyński *et al.* 2017, Johnston *et al.* 2021). Jako najbliższe spokrewnione z *Protomiltogramma* są wskazywane rodzaje *Eremasiomyia* Rohdendorf, 1927 i *Pterella* Robineau-Desvoidy, 1863. Należy jednak zauważyć, że morfologiczne definicje obu wymienionych taksonów są nieprecyzyjne (Pape *et Szpila* 2012). Samce palearktycznych gatunków *Protomiltogramma* posiadają charakterystyczne pęczki wydłużonych szczecinek na bocznych powierzchniach piątego tergitu (spodnio-boczna powierzchnia odwłoka), co pozwala je łatwo odróżnić od przedstawicieli innych rodzajów Miltogramminae.

W porównaniu do innych przedstawicieli podrodziny, wiele gatunków z rodzaju *Protomiltogramma* osiąga średnie lub duże rozmiary ciała, do 12 mm długości (Verves *et Khrokalo* 2020, Johnston *et al.* 2021). Podobnie jak większość innych Miltogramminae, osobniki *Protomiltogramma* spotykamy w środowiskach o piaszczystym podłożu, często usytuowanych wzdłuż stałych lub okresowych cieków wodnych (Verves *et Khrokalo* 2020, Johnston *et al.* 2021). Larwy gatunków o znanej biologii stadiów preimaginalnych rozwijają się w gniazdach Crabronidae i Sphecidae, żerując na magazynowanych przez gospodarza ofiarach (Verves *et Khrokalo* 2020). Nie odbiegając od tych obserwacji *Protomiltogramma fasciata* także preferuje ciepłe i suche środowiska z dominacją roślinności psammofilnej (Povolný *et Verves* 1997) oraz zasiedla gniazda błonkówek z rodzajów *Bembex*, *Liris*, *Philanthus* i *Sphex* (Povolný *et Verves* 1997). Opis larwy pierwszego stadium został podany dla tego gatunku przez Szpilę (2010).

Protomiltogramma fasciata jest muchówką szeroko rozprzestrzenioną w regionie palearktycznym, wykazywaną z wielu krajów w szerokim pasie pomiędzy Hiszpanią a Japonią (Verves 1986, Pape 1996). Wielkość ciała osobników może wahać się w granicach od 4 do 10 mm (Povolný *et Verves* 1997). Na liście gatunków obecnych w Polsce pojawiła się po raz pierwszy w „Wykazie zwierząt Polski” (Draber-Mońko 1991). Na tej podstawie muchówka ta została podana jako obecna w Polsce przez Povolnego i Vervesa (1997) oraz na stronie Fauna Europaea (Beuk *et Pape* 2022). Co interesujące, w uzupełnieniach do wykazu gatunków ten pojawia się z oznaczeniem D („doubtful”) (Draber-Mońko 1997) a następnie w monografii Fauna Polski *P. fasciata* został całkowicie usunięty z listy krajowych gatunków (Draber-Mońko 2007).

MATERIAL

Protomiltogramma fasciata (MEIGEN, 1824) (RYC. 1)

Kazimierz Dolny, przystań przeprawy promowej Kazimierz-Janowiec (RYC. 2), 51.3172 21.9180, 29.06.2022, 1 ♂; leg. *et det.* K. Szpila.

Osobnik został odłowiony na piaszczystym brzegu Wisły. Samiec o stosunkowo niewielkich rozmiarach ciała (6 mm) siedział na pojedynczym suchym źdźble w pobliżu kępy traw w odległości ok. 10 m od koryta rzeki. Intensywne poszukiwania dalszych osobników w najbliższej okolicy wzdłuż brzegu rzeki, prowadzone także w dniu następnym, nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Stwierdzono jedynie obecność licznych osobników pospolitego gatunku *Senotainia conica* (Fallén, 1810). Należy wspomnieć, że w okresie ostatnich dni czerwca w okolicach Kazimierza Dolnego panowały temperatury sięgające 35°C. Okaz dowodowy znajduje się w zbiorze Katedry Ekologii i Biogeografii Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

RYC. 1. *Protomiltogramma fasciata*, habitus, widok z boku, okaz odłowiony w Kazimierzu Dolnym. Strzałka wskazuje charakterystyczne szczecinki na krawędzi piątego tergitu

FIG. 1. Habitus of *Protomiltogramma fasciata*, lateral view, specimen collected in Kazimierz Dolny. Arrow points on the characteristic bunch of setae on the margin of the fifth tergite

DYSKUSJA

Opublikowane dane faunistyczne z okresu poprzedzającego wydanie drugiego tomu „Wykazu zwierząt Polski” nie zawierają informacji o stwierdzeniu *P. fasciata* w Polsce, czy to na podstawie materiałów muzealnych i publikacji historycznych (Draber-Mońko 1973), czy też prowadzonych badań terenowych w środowiskach i na obszarach potencjalnego występowania tej muchówki (DRABER-MOŃKO 1978, 1982, 1991b, 1998; KARCZEWSKI 1990ab; SZPIŁA 2009). Dlatego obecnie trudno stwierdzić przyczynę umieszczenia a następnie „stopniowego” usunięcia tej muchówki z listy krajowych gatunków Sarcophagidae. Nie mniej, gatunek *P. fasciata* został obecnie wykazany z terenu Polski w sposób nie budzący wątpliwości (RYC. 1). Biorąc pod uwagę preferencje środowiskowe i pokarmowe tej muchówki oraz zachodzące i prognozowane zmiany klimatu, można się spodziewać informacji o kolejnych stanowiskach *P. fasciata* w Polsce.

RYC. 2. Siedlisko *Protomiltogramma fasciata* w pobliżu przystani promowej Kazimierz Dolny – Janowiec

FIG. 2. Habitat of *Protomiltogramma fasciata* in the vicinity of river ferry dock Kazimierz Dolny – Janowiec

LITERATURA

- Beuk P., Pape T. 2022. Fauna Europea: Sarcophagidae. Fauna Europaea, https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/808273ab-ca72-4e1a-a72c-e6f173379fce
- Draber-Mońko A. 1973. Przegląd krajowych gatunków z rodziny Sarcophagidae (Diptera). *Fragmenta Faunistica* **19**: 157–225.
- Draber-Mońko A. 1978. Scatophagidae, Muscinae, Gasterophilidae, Hippoboscidae, Calliphorida, Sarcophagidae, Rhinophoridae, Oestridae, Hypodermatidae i Tachinidae (Diptera) Pienin. *Fragmenta Faunistica* **22**: 51–229.
- Draber-Mońko A. 1982. Sarcophagidae and Rhinophoridae (Diptera) of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica* **35**: 131–140.
- Draber-Mońko A. 1991a. Sarcophagidae. [W:] Razowski J., Wykaz zwierząt Polski, Tom II, Ossolineum, Wrocław - Warszawa – Kraków, ss. 246–250.
- Draber-Mońko A. 1991b. Muchówki z rodziny *Sarcophagidae* Krainy Świętokrzyskiej. *Fragmenta Faunistica* **35**: 89–121.
- Draber-Mońko A. 1998. Muchówki (Diptera) z rodzin Sarcophagidae i Rhinophoridae oraz uzupełnienie Calliphoridae Roztocza. *Fragmenta Faunistica* **41**: 77–92.
- Draber-Mońko A. 1997. Sarcophagidae. [W:] Razowski J., Wykaz zwierząt Polski, uzupełnienia i poprawki. Tom V, ISEZ PAN, Kraków, ss. 197–203.
- Draber-Mońko A. 2007. Sarcophagidae. [W:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Fauna Polski Charakterystyka i wykaz gatunków, Tom II, MiZ PAN, Warszawa, ss. 152–155, 231–233.

- Johnston N.P., Wallman J.F., Szpila K., Pape T. 2021. Integrative taxonomy reveals remarkable diversity in Australian *Protomiltogramma* (Diptera: Sarcophagidae). *Zootaxa Monograph* **5043**: 1–104.
- Karczewski J. 1990a. *Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae (Diptera)* rezerwatu Grabowiec koło Pińczowa. *Ochrona Przyrody* **47**: 235–256.
- Karczewski J. 1990b. *Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae (Diptera)* „stepów kwiatnych” (Inuletum ensifoliae, Thalictro-Salvietum pratensis) rezerwatu Góry Pińczowskie (woj. kieleckie). *Fragmenta Faunistica* **33**: 83–99.
- Pape T. 1996. Catalogue of the Sarcophagidae of the world (Insecta: Diptera). *Memoirs on Entomology, International* **8**: 1–558.
- Pape T., Szpila K. 2012. Taxonomy and nomenclature of *Eremasiomyia macularis* and *Miltogramma maroccana* (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae). *Canadian Entomologist* **144**: 169–181.
- Piwczyński M., Pape T., Sikora M., Deja-Sikora E., Akbarzadeh K., Szpila K. 2017. Molecular phylogeny of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae): implications for classification, systematics and evolution of larval feeding strategies. *Molecular Phylogenetics and Evolution* **116**: 49–60.
- Povolný D., Verves Yu.G. 1997. The flesh-flies of Central Europe (Insecta, Diptera, Sarcophagidae). *Spixiana Supplemente* **24**: 1–260.
- Szpila K. 2009. Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae) Torunia. *Dipteron* **25**: 57–70.
- Szpila K. 2010. The first instar of European Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae). *Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń*, 272 ss.
- Szpila K. 2013. *Metopodia pilicornis* (Pandellé, 1895) (Diptera, Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Dipteron* **29**: 22–25.
- Verves Yu.G. 1986. Family Sarcophagidae. [W:] Soós Á., Papp L., Catalogue of Palaearctic Diptera. 12. Calliphoridae-Sarcophagidae, Akadémiai Kiadó, Budapest, ss. 58–193.
- Verves Yu.G. 1989. The phylogenetic systematics of the Miltogrammatine flies (Diptera, Sarcophagidae) of the world. *Japanese Journal of Medical Science and Biology* **42**: 111–126.
- Verves Yu.G., Khrokalo L. 2020. Review of subtribe Pterellina Rohdendorf, 1967 (Diptera: Sarcophagidae) of Middle East with descriptions of twelve new species. *Annales de la Société entomologique de France* **56**: 235–265.

SUMMARY

The status and record of *Protomiltogramma fasciata* in the Polish fauna was discussed. Finally the first reliable record of this species from Poland is presented.

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>